
LA DANZA ES COMO LA VIDA PERO SALÍS MODIFICADA

Emilia Calisto Echeveste^a

RESUMEN

Se presentan parte de los hallazgos de una investigación etnográfica sobre la práctica de la danza contemporánea. La misma fue llevada adelante desde una perspectiva fenomenológica y enactiva. El trabajo de campo fue realizado en lo que se dió en llamar el circuito de la danza contemporánea (DC) del extremo sur de la ciudad de Montevideo (Uruguay). Asimismo, gran parte del tiempo se realizó participación observante en una institución específica del circuito que se dedica a la enseñanza y cultivo de la danza contemporánea. En la presente comunicación me centro el tipo de experiencias corpóreo-motoras que la DC habilita (rolar, girar, caer, saltar e improvisar) y cómo estas van por una parte, adiestrando a sus practicantes en ciertas técnicas corporales y modos somáticos de atención. Y, por otra, van también ampliando los espectros de la percepción y generando vivencias sorprendidas a nivel kinestésico y afectivo. Según se sea profesional o *amateur*, cada quien profundizará en lo técnico, lo propioceptivo o lo afectivo. Cada practicante podrá conectar sus aprendizajes somáticos con la higiene postural, con su salud física, en general, su afectividad o con un proyecto de vida artístico-laboral. Finalmente, demuestro que existe una tensión entre el necesario acostumbramiento a la técnica y las demandas de control de las emociones de la práctica profesional *versus* la sorpresa y el *shock* mente-cuerpo que ocurren al comenzar a habitar un nuevo ambiente sensorial y kinestésico al incorporar técnicas novedosas.

PALABRAS CLAVE: danza contemporánea; etnografía enactiva; técnicas dancísticas; técnicas corporales; modos somáticos de atención.

ABSTRACT

Herein I present the findings of an ethnographic research on contemporary dance practice. It was carried out from a phenomenological and enactive perspective. Fieldwork was done along the contemporary dance (CD) southernmost circuit of Montevideo city (Uruguay). Besides, a significant part of the observant participation was done at a specific institution devoted to CD teaching and promotion. In the present paper I focus on the corporeal-motor experiences that CD allows (roll, turn, jump, improvise) and how they, on the one hand, train their practitioners in certain corporeal techniques and somatic modes of attention. On the other hand, how they also broaden their perceptive spectra and produce kinesthetically and affectively surprising experiences. Depending on whether the person is professional or amateur, each one will deepen in the technical, proprioceptive or the affective side of the practice. Respectively, the practitioner would connect her somatic learning with postural hygiene, her global physical health, her affectivity, or her artistic-labour life project. Finally, I show how there is a tension between the necessary technical habituation and control of emotion of the professional practice versus the surprise and the body-mind shocks that occur when people start to practice and incorporate new techniques by inhabiting a new sensorial and kinesthetic environment.

KEYWORDS: contemporary dance; enactive ethnography; dancing techniques; body techniques; somatic modes of attention.

Manuscrito final recibido el día 27 de mayo de 2022. Aceptado para su publicación el día 17 de noviembre de 2022.

^a Departamento de Antropología Social, Instituto de Ciencias Antropológicas, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República, Av. Uruguay 1695, 11200 Montevideo, Departamento de Montevideo. ma.emilia.calisto@gmail.com

Nadie se pudo duchar dos veces en el mismo río [...] Juana de arco en la ducha bajo una hoguera fría. (Meyer, 2005)

INTRODUCCIÓN

El presente artículo es el resumen de uno de los capítulos de mi tesina de grado en antropología social titulada *Viajando en una casarrodante. Breve gira etnográfica por las palabras y los cuerpos que hacen a la danza contemporánea montevideana y su potencia*. La misma plasmó los resultados de una investigación etnográfica llevada adelante de manera intensiva durante todo el año 2015 en y desde una institución privada de enseñanza y cultivo de la danza contemporánea (DC) de la ciudad de Montevideo. En esa institución llamada Taller Casarrodante (CRR) realicé observación participante varias veces por semana y asistí como alumna a un curso anual en el que me configuré como una participante-observadora *sensu* Mora (2012). Desde CRR el campo se extendió hacia lo que llamo el circuito de la DC montevideana, que se ubica en los barrios del extremo sur de la ciudad. La opción que tomé fue acompañar a las personas de CRR *sensu* Marcus, (2001) en sus actividades de investigación artística cuando era invitada, así como asistir a puestas en escena de coreógrafas y bailarinas también de CRR.

A los pocos días de comenzar el trabajo de campo me encontré en CRR conversando con un par de chicas acerca de una obra que habíamos visto algún tiempo atrás. En general nos había gustado e intercambiamos impresiones. Una de ellas estaba maravillada con la función, me miró y me dijo: “¿Viste? ¡Es como que salís modificada!” (Registro de campo, CRR, Montevideo, abril 2015). En el momento, desde un lugar muy subjetivo y quizá poco etnográfico me pareció una afirmación demasiado generosa para esa obra. Lo primero que pensé fue que la chica estaba respondiendo a un deber ser que indica que entendidos del arte y la danza deben mostrar su comprensión culta de las obras a través de la emoción o la devoción (Benjamin, 2003, p. 92). Mi reflejo o *habitus* académico me llevó a pensar que lo único que podía hacer era un rápido análisis *bourdiano* de la cuestión, que esa era la *doxa* propia del campo de

la DC y del arte, en el que se porta y se ostenta un cierto capital educativo y sensibilidad cultural (Bourdieu, 1998). Así que en ese momento le respondí a la chica que sí, que “cada tanto me pasa, a veces se ven obras muy movilizadoras” (Registro de campo, CRR, Montevideo, abril 2015), intentando empatizar pero sin poder comprender. No supe como repreguntarle para indagar en esa sensación que ella me estaba transmitiendo. La charla derivó hacia otro lugar y enseguida se diluyó porque tenían clase o ya se iban de la escuela. Pero el comentario quedó resonando en mí. Tiempo después me di cuenta que lo que me sucedió fue que quedé sorprendida en mi subjetividad y descolocada en mi rol de aprendiz de investigadora. Fue un “momento de tropiezo” que me llevó a encontrar respuestas (Kesselring, 2015, p. 13). Por una parte, porque ella condensó en 2 palabras el mayor interés de mi investigación en ese momento. Por otra, porque me expuso a mi propia falta de experticia como interlocutora en el campo.

La frase permaneció en mi memoria también porque la volví a escuchar muchas veces más en el correr del año. No exactamente con las mismas palabras pero sí con la misma fuerza. Sus practicantes sienten que algo de la DC las modifica, y me propuse persistir en indagarlo. Hay algo del río de Heráclito, o más exactamente, algo de la ducha de la mujer uruguaya Silvia Meyer. Hay un cambio que se siente en el cuerpo como una “hoguera fría” (Meyer, 2005). Es decir, una percepción, sensación o emoción para la que no tenemos imágenes preconfiguradas. Y que no se puede organizar con los esquemas epistemológicos y cognitivos post platónicos¹. A continuación trataré de comprender desde una perspectiva fenomenológica lo que encontré en este campo habitado en gran medida por mujeres. A Juana de Arco la recordamos de maneras un poco confusas, como santa pero también hereje; o como defensora de la patria y la corona pero con impulsos libertarios. Estas mujeres de la danza, al igual que ella, reúnen en sí mismas fuerzas en

¹ Parafraseando la idea de “filósofos preplatónicos” (Nietzsche, 2003, p. 20).

principio contradictorias. Pueden reproducir el *ethos* propio de su sector de clase media educada y, al mismo tiempo, sostener prácticas e ideas que eventualmente les permitirían alejarse del *statu quo*.

EPIFANÍAS

Meses después fui a ver la obra *Epifanía* de Andrea Arobba, artista que si bien tiene su propia escuela, me había cruzado durante un par de meses en CRR ensayando otra obra. La fui a ver con una actriz de teatro clásico que asistió a clases de DC durante 6 años. Cuando salimos intercambiamos pareceres, volvimos a una conversación que ya habíamos tenido acerca de que la DC va a la vanguardia del teatro en muchas cosas en Uruguay, y me comenta que “hasta salió más floja de lo que entró. Le pregunto: ¿más floja, cómo? Me responde: no sé, más floja, y mueve los hombros hacia abajo, rotando cuello y cabeza” (Registro de campo, Teatro Solís, Montevideo, mayo 2015). La visualización de una obra de DC le había desencadenado una sensación a nivel kinestésico. Utilizo el verbo visualización porque el planteo estrictamente escénico de la obra mantenía el concepto de cuarta pared (*lato sensu*). El escenario tenía tres frentes, quienes éramos el público nos sentamos en filas consecutivas mirando hacia él mientras las/los bailarines desarrollaban sus acciones circunscriptos a un cuadrilátero. En algún momento se desplazaban brevemente por los pasillos y establecían contacto visual con alguien de la sala, pero no había acercamientos a nivel de tacto con ellos, ni grandes gestos para romper el imaginario muro translúcido que separa a actores de público o espectadores² (Pavis, 2008, pp. 105-106).

En el proceso etnográfico al estar en el campo se va ganando en densidad reflexiva (Geertz, 2003), se va buscando nueva bibliografía que conecte con lo que encontramos y se va pudiendo resignificar lo ya leído. Personalmente me fui modificando también y adquiriendo herramientas para preguntar mejor y pensar los fenómenos desde

diferentes perspectivas. Así fue que me interesé por si estos relatos de afectaciones corporales que venía escuchando podían tener otra profundidad. Sin despegarlos de un *ethos particular*, pero en el sentido profundo que da Bateson (1990) al término como fondo emocional fundamental de la cultura que organiza inclusive lo que solemos llamar instintivo. Que la emotividad ante una pieza de danza fuese verbalizada y transmitida de una manera y no de otra podía sí responder a un determinado deber ser, pero el fenómeno podía también tener otras capas. Entonces, lo comprendí dentro de lo que Deidre Sklar llamó “imaginación Kinestésica” (Sklar, 2000, p. 72). Esto es un registro o proceso cognitivo que involucra lo motor; haciendo que “Quienes bailan están familiarizados con ello, aunque no son necesariamente conscientes del proceso.” (Sklar, 2000, p. 72). Esta es la razón por la cual en algunas instancias cuesta obtener detalles en las conversaciones acerca de estas imaginaciones que emergen como epifanías. Otra día, una alumna de CRR me dijo que cuando veía obras las disfrutaba porque se le activaba “como una memoria corporal” (Registro de campo, CRR, Montevideo, junio 2015). Sklar, que también fue bailarina, como etnógrafa se preocupó por comprender este tipo de fenómenos. Según ella “En el mundo de las escuelas y salas de ensayo, aprendemos a traducir la información visual y verbal a sensación de movimiento. Un maestro demuestra una posición; la vemos y ‘la probamos’ en la imaginación kinestésica” (Sklar, 2000, p. 72). Esta secuencia descrita por Sklar es habitual en las clases regulares o de entrenamiento de DC. La/el docente muestra con su cuerpo una frase o coreografía y al menos una vez la pasa (o baila) con el grupo. Cuanto más avanzado es el nivel, menos veces se repite el acompañamiento del docente. También, se van sumando consignas como por ejemplo que el grupo halle solo la versión de esa misma secuencia de movimientos, pero desplazándose en el espacio hacia el lado opuesto, lo que implica activar cierta atención sobre la lateralidad motora³. En el grupo de CRR

² “Del lado de los actores deben actuar como si el muro fuese opaco o del otro lado no hubiese nadie” (Pavis, 2008, pp.105-106)

³ Cuyo correlato social es desafiar a las construcciones culturales de desigualdad estructurales que se han

junto con el que tomé clases regularmente todo el año, un día por el mes de junio la docente no pudo asistir y dejó a una de sus alumnas más antiguas suplantándola. El procedimiento didáctico al que estábamos habituadas se vió un poco modificado y al terminar la clase registré en mi diario lo siguiente:

La clase la dió Amanda, que es alumna suya, desde hace unos cinco años. Nos pasa una frase, la pasamos todas juntas en realidad. Amanda nos pregunta si tenemos dudas, para volver a hacerla ella.

Una compañera, la más jovencita del grupo, que hace ballet, le dice: “pero mostrala hablada nomás”. Le está diciendo que no necesita mostrarla con su cuerpo, que no es necesario que la baile con nosotras. Amanda igual la hace con su cuerpo, más como un esbozo, sin los movimientos tan definidos.

En la danza no hay un código como en el ballet que se puedan nombrar las poses por las que se pasa o los movimientos que se encadenan, eso va quedando en los cuerpos, y dentro de los cuerpos en los cerebros, y en la coordinación habla-movimiento.

Cuando terminamos esa pasada, quedamos sentadas en el piso, y esta misma compañera me pregunta ¿“Cómo será la izquierda?” yo le contesto que a mi sin sin hacerlo se me complica. Ella se queda sentada y comienza a esbozar los movimientos solo con sus brazos. (Registro de campo, CRR, Montevideo, junio 2015).

El ballet es una técnica codificada, aunque las obras escénicas alcanzan una altísima complejidad, todas las poses y movimientos tienen un nombre y una descripción. En general, lo que los docentes hacen es corregir las posturas tocando lugares del cuerpo o explicando verbalmente cómo mejorarlos. Si bien muchas veces se ejemplifica con el cuerpo del maestro/a, no es porque no se sepa qué hacer, sino porque se muestra como hacerlo de la mejor

proyectado en el cuerpo a partir de la “ligera ventaja fisiológica de la mano derecha” (Hertz, 1990, p. 32).

manera posible, de ahí los salones con grandes espejos, para corregirse hasta que el movimiento salga como debe. La antropóloga Cinthia Novack explicó que diferentes danzas jerarquizan un sentido u otro. Según sus estudios, el Ballet privilegió la vista y el Contact Improvisation (CI) –danza que ella practicó e investigó en profundidad– ha jerarquizado el tacto (Novack, 1997).

La danza contemporánea, a través de la danza moderna, ha heredado parte de la codificación del ballet en sus formas visualmente identificables y los vocablos correspondientes. Asimismo, ha adoptado algunos movimientos/términos de las técnicas de danza moderna de Martha Graham y *Release* (Erllich, 2013). Y algunos propios del CI, como el rolar (Paxton, 1979). A estos se suman unas pocas nociones biomecánicas muy populares como la contracción y la flexión. Dependiendo del docente, también, se pueden tomar movimientos/términos de otras disciplinas como el Yoga. Si a esto le sumamos algunas partes anatómicas que se mencionan recurrentemente como lumbares, sacro, pelvis, y metatarso, podemos considerar que la DC de Montevideo ha ido generando una especie de *corpus-en-movimiento* propio que no la define ni delimita, pero colabora en los casos que se deben nombrar algunas posiciones, posturas, movimientos o partes del cuerpo. A su vez, a partir de ese *corpus-en-movimiento* armado de herencias y préstamos, cada docente acuña su repertorio personal según su propia trayectoria formativa, predilecciones técnico-estéticas y reflexiones didácticas, e inclusive creando términos propios para algunas partes del cuerpo, movimientos o pequeñas frases. Lo cierto, es que no se trata de una lista extensa de términos ni de palabras difíciles, sino de algo que cualquiera puede aprender luego de unas pocas clases y le será útil posteriormente a lo largo de toda su carrera dancística, ya sea esta más o menos larga, más o menos profesional.

No se trata de un *corpus* complejo porque se aprende en el movimiento. En términos de Thomas Csordas no viendo, sino mirando corporizadamente (Csordas, 2010 [1993]). Se va imitando el cuerpo de la/el docente a medida que este se mueve y cada tanto enuncia alguno de esos pocos términos. El

alumnado va aprendiendo en el hacer, o sea en el moverse. Hay momentos claves en los que la imaginación quinesésica se hace patente como cuando la alumna queda de espaldas al docente pero no necesita detener el movimiento, sigue desarrollando la coreografía planteada puesto que algo en su percepción se lo permite. Puede seguir aprendiendo de manera mimética pero sin ver. Esto sucede porque

Prestar atención a los movimientos corporales de otros es aún más tajante [que en otras situaciones de la vida cotidiana] en casos como bailar, hacer el amor, jugar deportes de equipo y en la inexplicable sensación de percibir una presencia por sobre el hombro. En todos estos casos, hay un modo somático de atención sobre la posición y el movimiento de los cuerpos de los otros (Csordas, 2010, p. 88).

Estas situaciones, como la de percibir a alguien que se acerca por detrás, las atribuimos muchas veces a la magia, la conexión con otro, el miedo, la intuición o la casualidad. Pero según Merleau-Ponty los límites del campo visual son "... un momento necesario de la organización del mundo, y no un contorno objetivo" (Merleau-Ponty, 1993 [1945], p. 292). Al igual que cuando percibimos música lo hacemos porque de alguna manera escuchamos el silencio entre cada nota. "Al llegar a los límites del campo visual no pasamos de la visión a la no-visión: el fonógrafo que toca en la habitación contigua y que no veo expresamente, cuenta aún en mi campo visual" (Merleau-Ponty, 1993 [1945], p. 292). Todas estas habilidades son parte de una capacidad perceptiva más abarcativa que es difícil de fraccionar en 5 sentidos. Al exponerse sistemáticamente a estas percepciones y sensaciones, muchas personas que empiezan a tomar clases de DC descubren en la danza algo así como una nueva praxis cognitiva. El breve relato que transcribo de Mercedes, que podríamos titular "epifanía escapular", lo pinta claramente:

... ir conociendo cosas de mi cuerpo, movimientos de mi cuerpo que nunca

los había ejercitado, *cuando yo digo que conocí mis omóplatos no jodo, es así, ¡Es real!* Claro, empezar a descubrir las potencialidades de mi cuerpo, sin pensar en expresar algo, que eso fue una etapa posterior (Mercedes, asistente a clases de CRR, Montevideo, julio de 2015).

Mercedes tiene 60 años, comenzó a tomar clases de danza unos diez años atrás por prescripción médica de ejercicio físico. Había probado diferentes gimnasios y abandonaba enseguida hasta que de casualidad llegó a una clase de DC. Cuando la entrevisté me explicó que ella había sido formada en una época y en una zona de Montevideo sin la asignatura escolar Educación Física. Si bien pertenece a la clase media alta y posee un capital educativo y cultural importante, hasta que se inició en danza dedicaba la mayor parte de sus horas a la familia y la contaduría profesional. El relato de la entrevistada sobre sus omóplatos o escápulas nos muestra que los conceptos que se aprenden en la DC son corpóreos. Se aprende en ese registro de la imaginación quinesésica que no separa; sino que reúne al movimiento, la anatomía, la palabra, la percepción en general y la propiocepción.

La propiocepción es "la recepción de estímulos producidos dentro del propio cuerpo, especialmente como movimiento. Atender a un modo somático es aprehender, como experiencia sentida, las dinámicas quinesésicas inherentes a movimientos, imágenes y sonidos" (Sklar, 2000, p. 72). No todas las personas que practican danza generan conciencia y reflexiones sobre esos *aprehendizajes*. Mercedes que sí lo hace nos permite ver qué es lo que opera cuando ese registro es activado, por ejemplo, al reconocer una "nueva" parte del cuerpo. De manera similar ocurre cuando al ver una obra de danza o personas bailando el resultado es sentirse afectada corporalmente y percibir que algo interno se modifica, se mueve, mejora, etcétera.

Hace unos meses Mercedes dejó de asistir a clases de danza y se pasó a Yoga, pilates, Esferokinesis y algún taller de DC de vez en cuando. En sus palabras, el parate llegó porque luego de tantos años de práctica ya estaba en un nivel muy avanzado al

que no le pudo seguir el ritmo como ella hubiera querido y porque tuvo algunos problemas de salud que la hicieron reducir el esfuerzo físico. Me relató lo que sucedió después de la última clase de DC a la que asistió. Llegó a su casa, al rato se sintió mal a nivel digestivo, estaba muy hinchada y llamó al médico de emergencia. Una vez que este estuvo en su casa le diagnóstico una hernia que debía ser operada y le ofreció trasladarla en el momento. Como era de noche y se sentía muy mal prefirió quedarse e ir más tranquila al día siguiente. Me contó “hice unas respiraciones como de Yoga, que sé yo, logré distenderme tanto tanto que zafó, al otro día no tenía nada” (Mercedes, asistente a clases de CRR, Montevideo, julio de 2015). Al día siguiente fue por sus propios medios a asistirse, la internaron y le hicieron la intervención quirúrgica que tuvo buenos resultados.

En síntesis, el médico le explicó de qué se trataba lo que estaba padeciendo y ella con la respiración

que había aprendido en clases de DC hizo que retrocediera el estrangulamiento muscular y el dolor. Logró combinar dos saberes de manera efectiva. El saber propioceptivo que la llevó a efectuar esas respiraciones, y de algún modo comprender que iba movilizar algo en el lugar físico del dolor, es un conocimiento que fue adquirido por Mercedes al educar sus modos somáticos de atención en el hacer mismo de la danza. Cuando ella necesitó de esos aprendizajes los pudo activar en su imaginación quinesésica. Se desató algo similar a lo que le sucedía a las otras chicas al ver a una artista bailar en escena. Son sensaciones o imágenes que se hacen carne de la misma manera. La quinesésica es un sentido que produce y percibe movimiento en forma simultánea y que se actualiza en entornos de corporalidad compartida o en co-presencia física. Una vez aprendida esta imaginación quinesésica está allí, más allá de cuanto se pueda, quiera o necesite racionalizar. Los modos somáticos de atención que la van configurando son culturalmente moldeados y se pueden sistematizar a través de procesos educativos como el de la de la DC (Dewey, 1938; Mauss 1979 [1938]; Osswald, 2015; Turner, 1986).

HAY ALGO AHÍ QUE SE MUEVE

Le Breton (2008) ha aportado una mirada sobre el cuerpo de corte simbólico, no fenomenológico, pero que coincide en este arraigo de lo corpóreo en lo social. Su antropología muestra que los entornos humanos, a través de modelos de índole arquetípica, son los que en definitiva van conformando nuestros modos de estar y atender. Son los que van moldeando también nuestra sensibilidad y afectividad. A saber: qué nos duele y cómo, o qué alegrías y miedos tenemos. Explica que estamos “conectado[s] con el mundo por una red continua de emociones. [...] [Se] Es impactado, afectado por los acontecimientos. La afectividad moviliza los cambios musculares y viscerales, que impregna el tono de la relación con el mundo” (Le Breton, 2013, p.70). En general cada quien siente esos impactos como individuales y producidos desde dentro hacia afuera. Ana, una de mis entrevistadas lo vive así:

Figura 1. Mercedes bailando en muestra de fin de año de CRR, Facultad de Ingeniería, 2010. Ilustración a partir de fotos de campo: Diego Martínez y Emilia Calisto, 2022.

- Pero sí, en danza me sigue pasando, todo este año, ahora estoy haciendo sólo una vez por semana pero venía de hacer 2 o 3 veces, pero realmente es como una energía que está en mí, que si no lo hago, es como, salgo de mí, ¡Como que si hubiera algo biológico también! Qué está bueno.

- ¿Algo biológico cómo?... ¿Endorfinas?

- Sí, hay *algo ahí* que se mueve (Ana, asistente a clases de CRR, Montevideo, julio de 2015).

Le Breton compara la emocionalidad con “un jardín secreto” (Le Breton, 2013, p. 70) en el que preservamos nuestra espontaneidad e individualidad. Sin embargo, aunque entre tales atributos se pueda hallar variabilidad son “...el producto de un entorno humano dado [...]” (Le Breton, 2013, p. 70). Según lo discutido en el apartado anterior, el *ahí* que menciona Ana es la propiocepción, es en ella que las cosas se mueven. Restaría saber cuál es ese *algo* que se moviliza. Ella misma en otro pasaje de su entrevista me decía:

- ¡Yo lo que quiero es bailar!

- ¿Y qué es bailar?

- Es como ¡ahhhh! yyy no sé qué es bailar pero es como, a mí... ¡Es mucha felicidad! Bueno cuando empecé, era como siempre ese momento que estaba ahí, como te decía, no sabía absolutamente nada, con una entrega absoluta ¡Y yéndome con una felicidad qué! ¡Un estado que! que no lo logro con ninguna otra cosa! ¡Entonces ta! (Ana, asistente a clases de CRR, Montevideo, julio de 2015).

Hay algo del orden de lo prerreflexivo (Novack, 1990), preobjetivo (Csordas, 1998; Merleau-Ponty, 1993 [1943]) o antepredicativo (Merleau-Ponty, 1993 [1943]; Puglisi, 2011), que es por tanto no verbal, que hace que Ana no pueda organizar exactamente lo que le produce el bailar. Es como si la emoción la asaltara y finalmente identifica esa sensación con la “felicidad”. Y seguramente esa sea la palabra que más se acerque de las de un repertorio amplio pero limitado a la vez que

tanto ella como yo conocemos (Levi-Strauss, 1995[1958]). A algo parecido se refiere Mercedes cuando me cuenta (además del evento médico) cómo le afectaban positivamente las clases cuando comenzó a bailar y llegaba a clase muy estresada luego de trabajar toda la jornada: “salía renovada en cuerpo y alma! Claro, porque era todo un disfrute, un aprender cosas que nunca en mi vida había visto” (Mercedes, asistente a clases de CRR, Montevideo, julio de 2015). Muchas otras personas me hicieron relatos similares, utilizando los conceptos alegría, energía, goce y felicidad.

En la intersubjetividad del baile, así sea de a dos, 10 o cien, se tejen los modos somáticos de estar en y con el cuerpo y el otro. Cuando Ana comenzó clases en CRR, un verano ocho años antes de la entrevista, estuvo varios días ella sola con la profesora hasta que se fueron inscribiendo más compañeras. En esas primeras clases comenzó a sentir efectos en su emoción, salía feliz. Con el tiempo fue descubriendo que esa experiencia se repetía con más compañeras o en otros grupos. La danza le proporcionaba la posibilidad de atravesar un estado emocional que no sentía ni con la práctica de su profesión ni con otras formaciones universitarias del área social que había comenzado. Al igual que Mercedes, Ana se encontró con una actividad que de cierto modo la tomó por sorpresa. Desde niña disfrutaba mucho de bailar y durante su niñez y adolescencia trató de no perderse ni un solo cumpleaños o fiesta porque sabía que la pasaba muy bien. No obstante, la predilección extrema por la danza que conoció gracias a la DC la sorprendió. Y lo hizo a tal punto que comenzó a replantearse un camino profesional en alguna disciplina corporal, y en eso está. Le hubiera gustado que el nuevo rumbo fuese en danza contemporánea pero como comenzó a tomar clases a los 24 años, cree que “empezó tarde” y se siente “siempre un poco de atrás” (Ana, asistente a clases de CRR, Montevideo, julio de 2015). Sin embargo, encontró la expresión corporal y está tomando varios cursos de formación en técnicas complementarias para dedicarse a eso y cambiar el rumbo de su vida.

Estos giros en las trayectorias son recurrentes en los relatos. No todos afectan las mismas esferas de

Figura 2. *Estar con el otro.* Uno de los grupos de danza de los que participa Ana, se ilustra una de las integrantes bailando en la ronda al ritmo de instrumentos de percusión. Ilustración: Diego Martínez y Emilia Calisto, 2022.

la vida, algunos tienen que ver más con lo vincular y otros con lo profesional. Mercedes cambió completamente su postura hacia la niñez, me contó que se esfuerza por hacer con sus sobrinos lo que no hizo con sus hijos, los lleva a ver obras de danza para niños, pasa horas tirada en el piso jugando con ellos mientras los demás adultos se quedan sentados, y les “quema la cabeza” a los padres para que les eduquen corporalmente (Mercedes, asistente a clases de CRR, Montevideo, julio de 2015).

Volviendo a la historia de Ana, en el momento que la entrevisté estaba dando un vuelco profesional desde un cargo público, con cierta jerarquía y bien remunerado hacia una carrera en la educación corporal que por ahora es básicamente honoraria y en base a una formación que le está siendo muy costosa económicamente. Otra chica de 28 años con trayectoria en las ciencias naturales, un doctorado y un cargo docente en la universidad, comentaba que estaba muy contenta con sus actividades en el circo contemporáneo y la DC y que se encontraba en un momento de replanteos. Para un trabajo anterior (Calisto, 2014), una entrevistada de 32 años me relató como la práctica de DC la había

Figura 3. *Estar en el otro.* Uno de los grupos de danza de Ana. Ilustración: Diego Martínez y Emilia Calisto, 2022.

ayudado a sentirse con mayor libertad en el ámbito de las relaciones sexuales con su pareja.

Jackson (2010), desde su teoría antropológica marcadamente fenomenológica, explica que los *shocks* afectivos ocurren en el cuerpo, a pesar de que encontremos en el concepto verbalmente generado de lo que nos sucede una causa para el desequilibrio afectivo. Esos cambios de estado suceden en el cuerpo y la mente al mismo tiempo. Para explicarlo lo compara con el bipedismo “la postura erguida define una relación psicofísica con el mundo [...] una pérdida de balance [...] ocurre en lo intelectual y en lo corporal de modo simultáneo, [es] un disturbio en el terreno y centro mismo de nuestro ser” (Jackson, 2010, p. 63). Según Novack (1990) al bailar se cae, se queda cabeza abajo, se vuela por el aire, se recibe el peso de otros, es decir, se ingresa en situaciones impredecibles. La exposición reiterada clase a clase a estas situaciones con cierto grado de impredecibilidad (dependiendo del estilo de DC de cada docente) despierta y educa una alerta o atención senso-corpóreo con otras/os y es un “... un medio de construcción de subjetividad, intersubjetividad y realidad de una manera que descansa profundamente en lo encarnado, experiencial y pre-reflexivo (Ehrenberg, 2015, p. 47 [traducción propia]). En la propiocepción el *self* maussiano (Mauss, 1979)

se ve afectado al bailar. Percepción, emoción y subjetividad se mueven, sacuden o modifican en la danza, y muchas veces esto repercute en las trayectorias vitales y procesos identitarios “Los estudiosos de la danza han demostrado cómo los performers inventan y reinventan las identidades a través del movimiento” (Reed, 2012, p. 99).

El trabajo de Denise Osswald (2015), que indaga el circuito de DC independiente en Buenos Aires, plantea algunos rasgos que entiendo confluentes con el de Montevideo, y otros divergentes. Esta antropóloga registró que los hábitos de movimiento inculcados en las clases de DC se vinculaban a “nuevas definiciones de la identidad personal subjetiva” de las/los alumnas/os y a la experimentación de cambios profundos que les llevan a expresar mayor “conciencia”, ‘felicidad’, ‘bienestar’, ‘alegría’, ‘verdad/autenticidad’, ‘espiritualidad’” (Osswald, 2015, p. 227). En primer lugar, como se puede apreciar en los relatos de mis interlocutoras, la DC de Montevideo genera *conciencia corporal*, felicidad y alegría, pero no surgen con fuerza sensaciones relacionadas a la espiritualidad. Estas emociones o afecciones más trascendentes quedan reservadas para otros ámbitos de prácticas corporales fronterizas con la DC, como la Danza Movimiento Terapia o la Biodanza. En coincidencia con lo planteado

Figura 4. Andrea Arobba (2015) *Epifanía* [programa de mano]. Teatro Solís, Montevideo, 4, 5 y 6 de agosto de 2015. fotografía: Victoria Rodríguez Denis [foto tomada por mi].

para Buenos Aires, la asistencia a clases de DC “refuerza procesos de ‘auto-construcción’ y ‘auto-conocimiento’” (Osswald, 2015, p. 227). Sin embargo, la idea de entrenamiento⁴ como la desafiante reiteración de una práctica o técnica que conduce directamente a que “el individuo siente que construye su camino” (Osswald, 2015, p. 227) surge con menos fuerza en CRR. En el alumnado, incluso entre quienes se encuentran en niveles avanzados y con algunas incursiones en la creación o la escena, persisten las sensaciones placenteras y de disfrute, a veces mezcladas con confusiones de índole más existencial con respecto a los nuevos horizontes que la DC abre, pero no lleva necesariamente a la sensación de seguridad. En el siguiente apartado indagaré acerca de qué sucede en las experiencias diferentes, en las cuales construir un camino en la DC presenta también sus dificultades, algo que sucede especialmente entre quienes se dedican de manera profesional.

NO ES SOLO DISFRUTE

Cuando Mercedes tuvo que abandonar las clases de DC que tanto bien le hicieron durante 10 años porque su hernia y su sensación de que ya no rendía lo suficiente la alejaron, comenzó a tomar clases de Yoga y Esferokinesis. Como esas clases las eligió también en CRR, siguió cruzándose con las docentes de DC. Me contó que una de ellas, a quien suele ver, la animaba a seguir : “... que yo le digo que a mi no me da el cuero, y me toma el pelo, y ella me dice ‘es todo de acá Mercedes’! [se señala la cabeza]” (Mercedes, asistente a clases de CRR, Montevideo, julio de 2015).

En el caso de Ana, quien no supo explicarme muy concretamente el porqué no se animaba a seguir su nueva carrera corporal profesionalmente en la DC, me dijo lo siguiente:

-Tiene que ver con todo, siento que llegué como tarde como para hacer tipo un camino, y también realmente siento, lo veo más como una cosa del disfrute, que sí, capaz que sí como profesora en un grupo de teatro o algo así (Ana, asistente a clases de CRR, Montevideo, julio de 2015)

Es interesante poner el relato de Ana en su contexto puesto que ella hacía ocho años que practicaba DC y ese era recién su segundo año asistiendo a clases de teatro. La DC tiene momentos en que esa “cosa del disfrute” se reduce, y como sucede en todas las carreras, tiene que ver con el pasaje a la esfera profesional y sus requerimientos. Sin embargo, como las limitaciones no son definidas claramente por las practicantes, me llevaron a preguntarme por el lugar actual del virtuosismo. Si bien este ya fue rechazado más de cinco décadas atrás en el *Manifiesto del No* (Rainer 1965 en Pérez, 2007, p. 178), no todas las corrientes de DC han adherido a esta rebeldía con la misma fuerza. Retomando *lato sensu* el concepto que Benjamin (2003) acuñó para las artes visuales, la escultura y la arquitectura, entiendo que cierta dimensión aurática de la DC perdura. Este filósofo se refiere a la distancia que las personas sienten respecto de La obra artística (con mayúsculas), esa obra única que es concebida en un cierto tiempo y espacio, y de la que no todos nos encontramos a la misma distancia ni espacial, ni temporal, ni afectiva (Benjamin, 2003). Si bien uno de los autores que da inicio a la genealogía teórica que subyace a este capítulo es Merleau-Ponty (1993 [1943]) –cuya concepción de la percepción es fenomenológica–, la idea de percepción de Benjamin se vuelve complementaria ya que puede explicar estos alejamientos que son simbólicos y corporales a la vez. Llegado cierto momento aparece la cabeza, se deja de poner el cuerpo y se abandona la técnica. Algunas explican que tal o cual cosa ya no les sale bien, otras que han perdido la sensación de goce en la práctica. A pesar de que el dominio de la técnica sería lo que permitiría perfeccionar y reproducir su arte *ad infinitum* (Benjamin, 2003), prevalece el temor de no alcanzar cierto ideal artístico o virtuosismo.

Existen otras vivencias en las que a veces las cosas

⁴ Con respecto al entrenamiento, a pesar de ser la denominación institucional de CRR para determinadas clases y de ser un término que forma parte de la jerga de la DC montevideana, no emerge con fuerza entre el alumnado. Cuando sí surge, connota simplemente la oposición entre las clases regulares y las que son estrictamente de creación, pero en un sentido muy alejado al del entrenamiento que popularmente asociamos por ejemplo a los deportes de competencia.

no salen bien, pero en esos casos, sí se pone el cuerpo porque se es profesional - o se es profesional porque se puso el cuerpo. En esas trayectorias las frustraciones se superan pero no dejan de vivirse de manera afectiva y corporizada. Este es el caso de un varón de 35 años que comenzó a practicar danza a los 18, fue incrementando rápidamente sus horas de clases hasta crear obras y –en sus palabras– animarse a dirigir. Hoy también es docente de CRR. Él me explicó su sentir sobre los momentos de frustración.

La base emocional de la danza que a mí me resulta súper interesante porque no es solo disfrute ni en pedo, porque a veces bueno, decís, bailás y papapa, que sí, que te da una sensación, a mí me da una sensación muy de libertad y de que me siento conectado con el resto de las personas y con el universo, llega un momento que llegás a ciertos estados que estás como eufórico y te da esa sensación que es hermosa, o sea pasás por todo [...] después también me gustaría resaltar con respecto a lo emocional, bueno, hay un montón, bueno yo creo que pasaríamos por todas pero en lo sensorial también la frustración [...] (Docente de CRR, Montevideo, junio de 2015).

Las frustraciones se sienten y se superan en la técnica y gracias a ella. En el nivel que se encuentra este bailarín se entiende que la racionalización de algunas limitaciones juega en contra de habilitar esas posibilidades corporales. De alguna manera, en los niveles profesionales encontramos una disociación mente cuerpo más fuerte. Como la profesora que le decía a Mercedes que si no podía bailar era porque todo estaba en su cabeza. Este bailarín me explicó:

Cuando estás aprendiendo una técnica, tenés que estar constantemente jugando con los límites de tu cuerpo, con los límites que te ponés a nivel *emocional mental*, pensar que bueno ta, ta no puedo más, o yo esto no lo voy a poder hacer nunca, o no sé, te pueden pasar mil cosas por la *cabeza* que tenés que

lidiar y que tienen que ver con el aprendizaje [...] (Docente de CRR, Montevideo, junio de 2015).

Se jerarquizan las capacidades del cuerpo mecánico y el poder de las técnicas corporales. Al mismo tiempo, se entiende como perjudicial la subordinación del cuerpo a la mente en estados demasiado racionales o emocionales. No se debe dar rienda suelta al pensamiento. Se da una tensión entre un cuerpo que se debe dejar hacer sin intrusión de la mente, y una mente que debe domesticar al cuerpo y al propio pensamiento. Cuando la selección o recorte de un universo de técnicas dancístico/corporales se hace rutinaria se vuelven comunes ciertos modos somáticos de atención y no otros, y se genera un acostumbamiento a ciertas percepciones y un rango de emociones asociadas, que se pueden identificar, verbalizar y controlar. Al poco tiempo de comenzar el trabajo de campo, recibí una invitación de unos bailarines muy jóvenes residentes en CRR que se encontraban en proceso de creación de una obra. Iban a llevar adelante una experiencia con personas que frecuentaran CRR u otras escuelas de DC. Acepté encantada y al llegar me encontré unas 12 personas, no necesariamente eran bailarinas/es pero sí tenían cierta experiencia en danza. A continuación transcribo parte de lo que registré *a posteriori* en mi diario de campo:

Si bien no me sorprendió que ellos estuviesen planteando esa propuesta porque vienen mostrando un camino un poco diferente al que les precede, sí me resultó novedoso para el ámbito de la danza. Se trataba de una experiencia nocturna. Fui a CRR, las clases ya estaban terminando, estaban yéndose las últimas alumnas e íbamos llegando los asistentes a la experiencia, habían generado un pasaje/pasillo para ingresar a oscuras de manera que no identificaras mucho a los otros asistentes, de ahí nos invitaron a pasar a un salón que estaba completamente a oscuras y a movernos de manera espontánea. [...]. La idea fue pasar un largo rato, como 40 minutos moviéndonos ahí, en la oscuridad, en un salón bastante grande,

en el que no era inminente chocarse. Es decir, había espacio. Te encontrabas con las otras personas moviéndose, pero también las podías no encontrar o esquivar. A mí me retrotrajo más a mis experiencias de expresión corporal que de danza en sí (en el tipo de expresión corporal que yo me formé se trabaja mucho con los ojos cerrados, no así en la danza)

Al finalizar la experiencia se prendieron las luces y, con casi todos sentados en el piso, se compartieron sentires. Había personas familiarizadas con la danza pero de diferente posicionamiento (profesional/amateur) o trayectoria (antigüedad). [...]. En la puesta en común el comentario que me llamó más la atención fue el de una bailarina profesional que hizo referencia al irse acostumbrando a esa situación nueva, de oscuridad, etcétera. A mí me dejó pensando en que también hay un acostumbramiento a las experiencias en sí, porque si se encendían las luces lo que había sucedido no distaba de lo que puede suceder en una clase de danza en la que se proponga un ejercicio de improvisación de tipo *contact improvisación* (CI) (otra vez creo que la mayor diferencia fue en esa obturación de la visión –que se puede dar a través de apagar la luz o también de cerrar los ojos–).

Otra cosa llamativa fue que al salir, cuando sí nos vimos todos los asistentes y pudimos saludarnos, conversar etcétera, algunos quedamos compartiendo impresiones e ideas sobre la experiencia. Una bailarina profesional de las de más trayectoria se se largó a llorar. Si bien cómo nos impactan las emociones tiene que ver con nuestra trayectoria vital y momento afectivo, mucho más allá de a qué nos dediquemos, pude ver cómo esa experiencia fue de alguna manera novedosa para ella, si hubiese sido algo a lo que estaba acostumbrada no creo la hubiese afectado –de afección– así, tanto. Creo que algo parecido le sucedió la otra bailarina que habló del acostumbrarse (Registro de campo, CRR, Montevideo, abril 2015).

Creo que este pequeño acontecimiento revela dos cuestiones. Por una parte, siguiendo a Turner (1987) que las experiencias de las artes escénicas generan espacios liminales en los que pueden surgir fuerzas que en otras situaciones sociales que no son específicamente experiencias estéticas están obstruidas o reprimidas (Turner, 1986, pp. 42-43). Así, en este espacio nocturno, reducido a ciertas/os invitados, las técnicas corporales habituales de las clases quedaron suspendidas y los cuerpos más disciplinados en las técnicas fueron los que reaccionaron de maneras más novedosas. El cuerpo es “Una fuente de [...] excesivo meta-poder [que] es claramente el liberado y disciplinado [en el] cuerpo en sí mismo, con sus tantos novedosos recursos para el placer, el dolor y la expresión” (Turner, 1986, p. 43). Estos *shocks* que expresaron las bailarinas profesionales en el experimento nocturno propuesto por sus colegas las expuso a una vivencia similar a las que describen sus alumnas al ingresar al mundo de la DC. Las experiencias estéticas liminales “emergen de o son disruptivas del comportamiento rutinizado, repetitivo y [siempre] comienzan con shocks de dolor o placer” (Turner, 1986, p.35).

Finalmente, es necesario señalar que no he tenido acceso a relatos sobre el impacto de la experiencia de la DC en personas que abandonaron la práctica. Ya sean afectivamente comprendidas como positivas o negativas, mis interpretaciones refieren a las experiencias de quienes han permanecido en ese hacer, eligiendo tanto el camino del goce *amateur* o la exigencia de la técnica corporal profesional. Por ello, a continuación hago un breve repaso que intenta poner en diálogo las potencialidades somáticas de la DC con su posible correlato en otras esferas de la vida social.

LA DANZA COMO LA VIDA

En una clase la profesora nos dijo un día “yyy, la danza es como la vida” (Registro de campo, CRR, Montevideo Noviembre, 2015) y todas asentimos. Creo que representa también mi intención investigativa en este capítulo y lo que quedó plasmado como resultado. Entiendo que las experiencias de DC repasadas constituyen posibilidades de agenciamiento de nuevos,

diferentes o subalternizados aprendizajes. La danza ofrece una intensificación de una forma de estar en el mundo que se puede encontrar latente en otras esferas sociales. Los modos somáticos que se habilitan y sobre los que se vuelca la atención en la DC pueden estar perdidos en el horizonte de significación compartida (Csordas, 2010) de otras actividades. A saber: una situación paradigmática en la que la que la propiocepción se sacude es en el embarazo. A pesar de la alta presencia de mujeres docentes, gestoras y alumnas del campo en el que trabajé, no encontré muchas ni profundas referencias a ello. Me remito entonces uno de los trabajos de la antropóloga Sabrina Mora (2013) que plantea que quienes pasan el proceso en contextos de parto humanizado y feministas, encuentran a partir de la maternidad una sensación encarnada de empoderamiento que se redirige hacia otras prácticas, que en su caso la llevó a retomar la danza luego de muchos años.

Otra práctica aún mucho más extendida y compartida en entornos públicos que posee un potencial similar es el caminar. Desde la publicación de las conferencias de Mauss (1979 [1937]), sabemos que las técnicas corporales con las que caminamos esconden una construcción cultural que aprendemos desde muy tempranas edades como si fuesen algo natural, pero no lo son. Gracias a las investigaciones fenomenológicas en antropología, sabemos también que las técnicas que cada sociedad utiliza para caminar habilitan a un rango de modos atención somática sobre nuestros cuerpos y movimientos (y no a otros). La cultura nos hace saber que no debemos –pero que tampoco podemos– circular por las veredas en zig zag o cruzar la calle saltando. Al bailar o transitar espacios diferentes se nos abre la posibilidad de percibir otras maneras de desplazarnos. Si generamos distancia etnográfica y las conceptualizamos podemos comprender que todas las formas de caminar configuran coreografías. Estas reúnen ciertas técnicas y dejan otras por fuera. Un tipo de conocimiento se hace patente cuando caminamos, por ejemplo, en sitios históricos derruidos. Luego de un lapso de tiempo nos vamos acostumbrando a los pequeños pasajes, senderos, lugares en los que se puede tropezar,

etcétera y se moldea el conocimiento corporizado, la quinestesia. A su vez, este actúa en simultáneo con nuestras ideas sobre el tiempo histórico, (el pasado), sobre las diferencias entre los espacios rurales y citadinos, o sobre las disrupciones del tiempo rítmico del caminar de la ciudad (Edensor, 2008).

A MODO DE CIERRE

La vida proporciona muchos espacios en los que caminar erguidos, en línea recta, estar de pie, no andar en la oscuridad ni chocar con otros. La DC proporciona experiencias de rolar, girar, caer, saltar e improvisar que van adiestrando a sus practicantes en ciertas técnicas corporales y modos somáticos de atención, pero que también van abriendo el espectro perceptivo y sorprendiéndolas/os. Se habilitan imaginaciones quinestésicas y estados de afección corporal que son percibidos como emociones. Cada quien profundiza en lo técnico, lo propioceptivo o lo afectivo en relación con su trayectoria en la danza. Cada practicante conecta sus aprendizajes somáticos con una manera de sentarse o caminar, con su salud física, su afectividad o con un proyecto de vida artístico-laboral. Existe una tensión entre el necesario acostumbramiento a la técnica y las demandas de control de las emociones de lo profesional, con la sorpresa y el *shock* mente-cuerpo que ocurren al comenzar a habitar un nuevo ambiente sensorial, kinestésico e incorporar técnicas novedosas junto a las posibilidades que esto abre en la percepción y la subjetividad.

BIBLIOGRAFÍA

- Bateson, G. (1990). *Naven*. Madrid: Jucar.
- Benjamin, W. (2003). *La obra de arte en la era de la su reproductibilidad técnica*. México D.F.: Itaca.
- Bourdieu, P. (1998). *La Distinción. Criterio y bases sociales del gusto*. Madrid: Taurus.
- Calisto, E. (2014). *Técnicas de investigación en antropología social y cultural*. Examen de la materia homónima entregado en el marco

- de la Licenciatura en Ciencias Antropológicas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay, el 8 de agosto de 2014. Manuscrito inédito.
- Csordas, T. (1998). Embodiment as a Paradigm for Anthropology. *Ethos*, 18 (1), 5-47.
- Csordas, T. (2010). Modos Somáticos de Atención. En S. Citro (Coord.), *Cuerpos Plurales. Antropología de y desde los cuerpos* (pp. 83-104). Buenos Aires: Biblos (Original de 1993).
- Dewey, J. (1938). *Experience and Education*. New York: Macmillan.
- Edensor, T. (2008). Walking through ruins. En Ingold, T. & Vergunst, J. (Eds.), *Ways of walking. Ethnography and practice on foot* (pp. 123-141). Cornwall: Ashgate.
- Ehrenberg, S. (2015). A kinesthetic Mode of Attention in Contemporary Dance Practice. *Dance Research Journal*, 47(02), 43-61.
- Ehrlich, L. (2013). *Danza*. Montevideo: Anep – Mides. Recuperado de: https://www.dgeip.edu.uy/documentos/2013/ProgramaMaestrosComunitarios/encastres/danza_imprenta3.pdf
- Geertz, C. (1973). *La interpretación de las culturas*. Barcelona: Gedisa.
- Hertz, R. (1990). *La muerte y la mano derecha*. México D.F.: Alianza.
- Jackson, M. (2010). Conocimiento del Cuerpo. En Citro, S. (Coord.) *Cuerpos plurales. Antropología de y desde los cuerpos* (pp. 59-82). Buenos Aires: Biblos. pp. 59-82 (Original de 1983).
- Kesselring, R. (2015). *Moments of Dislocation: Why the Body Matters in Ethnographic Research*. Basel: Unibasel. Recuperado de: <https://core.ac.uk/download/pdf/84156231.pdf>
- Le Breton, D. (2008). *Antropología del cuerpo y la modernidad*. Buenos Aires: Nueva Visión (Original de 1990).
- Le Breton, D. (2013). Por una antropología de las emociones. *Revista Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad*, 10, 69-79. Recuperado de: <http://www.relaces.com.ar/index.php/relaces/article/view/239/236>
- Levi-Strauss, C. (1995). *Antropología Estructural*. Barcelona: Paidós (Original de 1958).
- Marcus, G. (2001). Etnografía en/del sistema mundo. El surgimiento de la etnografía multilocal. *Alteridades*, 11 (22), 111-127. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/pdf/747/74702209.pdf>
- Mauss, M. (1979). *Sociología y Antropología*. Madrid: Tecnos.
- Merleau-Ponty, M. (1993). *Fenomenología de la percepción*. Buenos Aires: Planeta – De Agostini (Original de 1943).
- Meyer, S. (2005). Juana de Arco en la ducha. En *Música desde Alma Mater* [CD], Bizarro (2005) Uruguay.
- Mora, A. (2012). *El cuerpo en la danza: Una etnografía sobre la formación en danzas clásicas, danza contemporánea y expresión corporal*. Berlín: Editorial Académica Española.
- Mora, A. (2013). Corporalidades reflexivas, resistencias encarnadas”. *Question. Dossier Cuestiones en Línea*, 1(38), 28-41.
- Nietzsche, F. (2003). *Los filósofos preplatónicos*. Madrid: Trotta.
- Novack, C. (1990). *Sharing the Dance: Contact Improvisation and American Culture*. Madison: University of Wisconsin Press.
- Osswald, D. (2015). Deshacer los hábitos bailando. Concepciones alternativas del cuerpo

- en la transmisión dancística independiente de Buenos Aires. En Carozzi, M. (Coord.), *Escribir las danzas. Coreografías de las Ciencias Sociales* (pp. 210-237). Buenos Aires: Gorla.
- Pavis, P. (2008). *Diccionario del teatro*. Buenos Aires: Paidós.
- Paxton, S. (1979). Definitions. *Contact Quarterly*, 5(1) Recuperado desde: <https://contactquarterly.com/contact-improvisation/about/index.php#definitions>
- Pérez, S. (2007). Reseña de *Yvonne Rainer. The Mind is a Muscle* de Catherine Wood. *Aisthesis*, 43, 175-179.
- Puglisi, R. (2011). La performance del Om en grupos Sai Baba argentinos. *Sociedad y Religión*, 36, (XXI), 9-36.
- Reed, S. (2012). La política y la poética de la danza. En Citro, S y Aschieri, P. (Coords.) *Cuerpos en movimiento. Antropología de y desde las danzas*. Buenos Aires: Biblos. Pp. 75-100 (Original de 1998).
- Sklar, D. (2000). Reprise: On Dance Ethnography. *Dance Research Journal*, 32(1), 70-7.
- Turner, V. (1986). Dewey, Dilthey, and Drama: An Essay in the Anthropology of Experience. En Turner, V. & Bruner E. (Eds.) *The anthropology of experience* (pp. 33-44). Urbana y Chicago: University of Illinois Press.
- Turner, V. (1987). The Anthropology of Performance. En Turner, V. & Schechner, R. (Comps.), *The Anthropology of Performance* (pp. 1-36). Nueva York: PAJ Publications, Recuperado de: [http://erikapaterson08.pbworks.com/f/Antrophology+of+performance\(2\).pdf](http://erikapaterson08.pbworks.com/f/Antrophology+of+performance(2).pdf)